

Nomor 57, September 2001
ISSN 0215 - 9171

Widyaparwa

KONSEP-KONSEP POKOK DALAM ANALISIS WACANA

J. Prptomio Baryadi

IHWAL PENGAJARAN SASTRA DI SEKOLAH DASAR

Tirto Suwondo

PUSAT BAHASA
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

IHWAL PENGAJARAN SASTRA DI SEKOLAH DASAR^{*)}

Tirto Suwondo

/1/

Telah lebih dari dua dasawarsa para pakar telah berbicara tentang ketidakberhasilan pengajaran sastra di sekolah. Namun, hingga kini mereka belum memperoleh keputusan yang menggembirakan. Kurikulum telah pula bertubi-tubi direvisi (1968, 1975, 1984, 1994) dan upaya perbaikan terhadap berbagai komponen pengajaran sastra pun telah berkali-kali didiskusikan. Akan tetapi, berbagai keluhan dan rintihan tetap saja enggan berhenti. Taufiq Ismail, misalnya, se usai mengadakan pengamatan (1996) terhadap pengajaran sastra di 13 negara (Eropa, Amerika, Asia, termasuk Indonesia), membuat simpulan yang ironis. Selama mengikuti pendidikan di SMU, siswa di Jerman sekurang-kurangnya telah membaca buku sastra 15 judul, di New York 32 judul, di Rusia 12 judul, di Singapura dan Malaysia masing-masing 6 judul; sementara di Indonesia 0 (nol) judul.¹ Ini membuktikan bahwa pengajaran sastra di Indonesia belum beranjak dari tingkat menyedihkan sehingga siswa pun tidak menunjukkan minat yang serius untuk membaca dan mengapresiasi sastra.

*) *Disajikan dalam Sarasehan Bulan Bahasa dan Sastra, 24 Oktober 1998, di Balai Penelitian Bahasa Yogyakarta.*

¹ *Hasil pengamatan Taufiq Ismail ini dimuat secara bersambung dalam **Republika**, 24 Oktober hingga 8 November 1997.*

Diduga ada beberapa sebab mengapa sastra tetap asing bagi siswa SMU. Salah satu di antaranya, barangkali, mereka terlanjur tidak memiliki kebiasaan membaca sastra sejak awal. Kebiasaan demikian tercipta karena kemungkinan besar ketika di tingkat pendidikan dasar (SD dan SLTP) mereka juga tidak terbiasa atau tidak dibiasakan untuk membaca dan mengapresiasi sastra. Kondisi tersebut dapat terjadi karena memang pengajaran sastra di SD belum menjanjikan. Betulkah dugaan demikian? Untuk mendiskusikan hal tersebut, marilah kita tengok ihwal pengajaran sastra di sekolah dasar (SD). Kita mulai saja dari kurikulum.

/2/

Dalam Kurikulum Pendidikan Dasar 1994, khususnya dalam GBPP SD (untuk kelas 5 dan 6), bidang ilmu kemanusiaan yang disebut sastra (Indonesia) tidak disajikan secara terpisah menjadi mata pelajaran tersendiri seperti halnya Matematika, IPA, IPS, PPKn, atau Kerajinan Tangan dan Kesenian, tetapi digabungkan menjadi satu dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa sampai saat ini sastra Indonesia masih dianggap --oleh pemerintah, setidak-tidaknya oleh penyusun kurikulum ini-- sebagai bidang ilmu yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari ilmu lain, yaitu ilmu bahasa Indonesia. Sesuai dengan kedudukannya sebagai suatu bagian, jelas bahwa keberadaan sastra Indonesia seolah-olah hanya bergantung pada atau berada di bawah “kekuasaan” bahasa Indonesia.

Indikasi tersebut agaknya diperkuat oleh uraian yang dituangkan dalam GBPP subbab “pengertian”: *mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia adalah program untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia*. Dilihat dari segi nama mata pelajarannya, sebenarnya sastra memiliki kedudukan yang seimbang dengan bahasa, tetapi jika dilihat dari segi maksudnya, sastra menjadi tersisihkan. Dikatakan demikian karena sastra tidak diprogramkan untuk mengembangkan minat, pengetahuan, keterampilan apresiasi, dan sikap positif terhadap sastra, tetapi semata-mata hanya untuk bahasa. Dengan demikian, sastra ha-

nya menjadi instrumen atau media untuk mencapai tujuan pengajaran bahasa.²

Kecenderungan di atas semakin nyata apabila dikaitkan dengan apa yang diuraikan dalam GBPP subbab “fungsi”. Di antara 5 butir fungsi yang diuraikan, tidak ada 1 butir pun yang koheren dengan sastra. Yang lebih mengherankan lagi, penjabaran fungsi-fungsi itu hanya disesuaikan dengan *kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara*, tidak disesuaikan pula dengan, misalnya, *kedudukan Sastra Indonesia sebagai pembina mental spiritual manusia atau bangsa Indonesia*. Oleh sebab itu, sastra Indonesia seakan-akan dianggap tidak memiliki fungsi apa pun dalam kehidupan manusia Indonesia.

Karena sastra dalam kerangka “fungsi” telah terabaikan, tujuan yang diancangkan untuk dicapai oleh pengajaran sastra pun akhirnya terabaikan pula. Dinyatakan demikian karena di antara 5 butir tujuan yang dijabarkan dalam “tujuan umum”, hanya ada 1 butir yang bersangkutan-paut dengan sastra, yaitu butir ke-5. Tujuan yang tercantum dalam butir ke-5 itu pun masih cenderung memperlihatkan adanya “dominasi kekuasaan bahasa”, karena selain diharapkan dapat *mengembangkan kepribadian dan memperluas wawasan kehidupan*, sastra masih diharapkan pula dapat *meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa*. Itulah sebabnya, sesuai dengan program-program yang telah digariskan, seakan sastra Indonesia layak menjadi “nomor sekian” dalam pengajaran bahasa dan sastra Indonesia.

Hal senada terjadi juga dalam uraian tujuan khusus. Dalam tujuan khusus yang dibagi menjadi tiga komponen (*kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan*), sastra hanya memperoleh porsi sangat sedikit. Di antara 15 butir tujuan dalam komponen kebahasaan, tujuan yang berkenaan dengan sastra hanya dituangkan dalam 2 butir, yaitu

² Saya heran, mengapa masih banyak guru yang betul-betul patuh pada kurikulum. Karena di dalam kurikulum tidak disebutkan secara eksplisit tentang pengajaran sastra, karena ia adalah bagian integral dari pengajaran bahasa, guru lalu bersikeras bahwa pengajaran sastra tetap harus diarahkan pada upaya pengembangan keterampilan berbahasa. Baca misalnya tulisan Gunawan Wibisono Adidarmodjo (*Minggu Pagi*, Januari 1995) ketika menanggapi tulisan Rachmat Djoko Pradopo.

butir ke-14 (*siswa mengenal dan mampu membedakan bentuk-bentuk puisi, prosa, dan drama*) dan butir ke-15 (*siswa mampu membedakan ragam bahasa sastra dengan ragam bahasa lainnya*). Sementara itu, di antara 8 butir tujuan dalam komponen pemahaman, tujuan yang berkenaan dengan sastra hanya tercantum dalam 1 butir, yaitu butir ke-8 (*siswa memiliki kegemaran membaca/menikmati karya sastra untuk meningkatkan kepribadian, mempertajam kepekaan perasaan, dan memperluas wawasan kehidupannya*). Terakhir, di antara 7 butir tujuan dalam komponen penggunaan, tujuan yang bergayut dengan sastra hanya diungkapkan dalam 1 butir, yaitu butir ke-7 (*siswa mampu memanfaatkan unsur-unsur kebahasaan karya sastra dalam berbicara dan menulis*).

Hasil pengamatan menunjukkan pula bahwa di dalam tujuan yang dijabarkan dalam 30 butir tujuan khusus itu terdapat suatu ketidakadilan yang sangat mencolok. Berbagai hal yang bergayutan dengan masalah kebahasaan yang dituangkan dalam 26 butir dijabarkan dengan sangat rinci, mulai dari aspek lafal, ejaan, kata, frase, klausa, kalimat, paragraf, wacana, sampai dengan aspek konteks, pesan, dan makna-maknanya. Akan tetapi, tidak demikian dengan hal-hal yang berhubungan dengan masalah kesastraan. Masalah kesastraan yang dituangkan dalam 4 butir tujuan itu hanya dijabarkan secara singkat dan padat, lagipula tidak disinggung sama sekali aspek atau unsur-unsurnya. Bahkan, jika dicermati, di antara 4 butir tujuan yang diancangkan untuk dicapai oleh pengajaran sastra itu ternyata hanya ada 1 butir yang benar-benar mengarah ke ranah afektif, sikap, atau apresiatif, yaitu butir ke-8 dalam komponen pemahaman; sementara yang 3 butir lainnya, yaitu butir ke-14 dan ke-15 (komponen kebahasaan) dan butir ke-7 (komponen penggunaan) lebih mengarah ke ranah kognitif atau pengetahuan. Melalui butir ke-14 siswa hanya diarahkan untuk memperoleh pengetahuan tentang *genre* (jenis) sastra, yaitu puisi, prosa, dan drama; sedangkan melalui butir ke-15 dan ke-7 siswa disarankan mempelajari karya sastra hanya untuk menambah pengetahuan bahasa.

Kenyataan di atas mengindikasikan bahwa meskipun selama Orde Baru kurikulum sudah diperbaiki berulang-ulang, sastra Indonesia yang telah memiliki sejarah cukup panjang itu belum disadari oleh para penyusun kurikulum sebagai “sesuatu” yang penting. Oleh

sebab itu, tidak berlebihan jika para pakar mengatakan bahwa memang para penyusun kurikulum selama ini tidak paham tentang hakikat sastra dan pengajaran sastra. Akibatnya, tujuan pengajaran sastra sebagaimana dirumuskan pula dalam GBPP subbab “ruang lingkup”, yaitu *membina apresiasi sastra*, cenderung menyesatkan guru sehingga pengajaran sastra terperangkap ke ranah pengetahuan, bukan mengarah ke ranah sikap (mental). Itulah kurikulum produk Orde Baru, kurikulum yang “mimpi” meraup hasil lebih banyak tetapi melupakan proses. Perlukah direformasi?

Sebagaimana diketahui bahwa memang di antara 26 butir tujuan khusus yang berkenaan dengan masalah kebahasaan itu secara tidak langsung berhubungan pula dengan masalah kesastraan. Hal itu tampak, misalnya, dalam ungkapan seperti “siswa mampu memahami isi bacaan”, “siswa memiliki kegemaran membaca”, atau “siswa memiliki kegemaran menulis”. Akan tetapi, ungkapan “membaca” dan “menulis” dalam konteks itu cenderung dimaksudkan sebagai “membaca dan menulis tulisan non-sastra”, bukan “membaca” dalam arti “menikmati” dan “menulis” dalam arti “mengarang” sastra. Beberapa contoh sederhana semacam itulah yang berperan pula mengesampingkan sastra dalam pengajaran bahasa dan sastra di tingkat pendidikan dasar.

Kendati dalam posisi yang tidak seimbang, di dalam GBPP subbab “rambu-rambu” terdapat beberapa pernyataan yang agaknya cukup menggembirakan bagi peningkatan dan keberhasilan pengajaran sastra. Pernyataan-pernyataan itu terlihat pada butir ke-9 (Pembelajaran sastra dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa mengapresiasi sastra. Kegiatan mengapresiasi sastra berkaitan erat dengan latihan mempertajam perasaan, penalaran, dan daya khayal, serta kepekaan terhadap masyarakat, budaya dan lingkungan hidup); butir ke-10 (Perbandingan bobot pembelajaran bahasa dan sastra sebaiknya seimbang dan dapat disajikan terpadu; misalnya wacana sastra dapat sekaligus dipakai sebagai pembelajaran bahasa); butir ke-12 (Pemilihan bahan sastra dapat dikaitkan dengan tema); dan butir ke-16 (... Bahan pelajaran pemahaman mencakup pula karya sastra Indonesia asli maupun terjemahan). Akan tetapi, rambu-rambu semacam itu cenderung menyulitkan guru karena, sebagai guru kelas, bukan guru mata pelajaran, guru di sekolah dasar harus berhadapan pula

dengan rambu-rambu lain (yang seluruhnya berjumlah 26 butir) yang cukup renik dan rumit. Oleh karena itu, pertanyaan apakah pengajaran sastra di sekolah perlu guru khusus atau jadi kegiatan ekstra penting untuk diajukkan lagi.³

Sebagaimana tercermin dalam rambu-rambu butir ke-22, 23, 24, dan 25 bahwa guru memang memiliki kebebasan dan keleluasaan untuk menambah, mengurangi, atau mengembangkan butir-butir pembelajaran yang ada dalam GBPP. Di samping itu juga bebas mengatur waktu, memilih metode yang paling tepat, dan menentukan sumber-sumber bahan ajar (buku, majalah, dan sebagainya). Namun, justru karena kebebasannya itu, berdasarkan pemantauan dan wawancara yang telah dilakukan, guru tampaknya mengalami kebingungan. Beberapa di antara penyebabnya ialah bahwa selama ini di sekolah belum tersedia buku-buku atau majalah khusus --karena materi sastra dalam buku ajar sangat kurang-- untuk menunjang proses pembelajaran sastra. Bahkan, masih terlalu banyak sekolah yang tidak memiliki perpustakaan; dan jika ada, perpustakaan itu sering kosong karena ketiadaan bacaan dan pembaca.

Ditinjau dari segi alokasi waktu (8 jam per minggu, @ 40 menit), sesungguhnya mata pelajaran Bahasa (dan Sastra) Indonesia cukup leluasa dibandingkan dengan mata pelajaran lain, kecuali mata pelajaran Matematika yang memperoleh porsi yang sama. Akan tetapi, apabila disesuaikan dengan butir-butir tujuan program pengajaran yang tercantum dalam GBPP, pelajaran sastra hanya memperoleh porsi sangat sedikit, karena di antara 6 butir tujuan itu hanya ada 1 butir yang koheren dengan sastra. Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa bagaimanapun juga pengajaran sastra tetap tersisihkan. Apalagi, di dalam buku Landasan Program dan Pengembangan (1993), kesusastaan juga tidak diprogramkan sebagai salah satu mata kegiatan ekstra kurikuler yang harus dilakukan seperti halnya pramuka, UKS, atau olah raga.

Dari sisi tertentu, dalam butir-butir program pengajaran tampak bahwa hubungan antara tujuan dan kegiatan pembelajaran telah mencerminkan adanya keseimbangan. Tercermin pula bahwa orientasi

³ *Persoalan ini telah diperdebatkan dalam Pilnas HISKI tanggal 15--17 Desember 1992 di Cisarua, Bogor, Jawa Barat.*

kegiatan pembelajaran telah diarahkan pada kegiatan siswa (*student-oriented*), bukan lagi pada kegiatan guru (*teacher-oriented*), karena pendekatan yang diutamakan dalam dunia pendidikan dewasa ini telah bergeser dari *material-oriented* ke *objective-oriented*.⁴ Akan tetapi, di sisi lain, dalam proses pembelajaran sastra guru dituntut harus menjadi seorang fasilitator yang kreatif, karena sebagaimana terlihat dalam butir-butir program pengajaran, materi sastra tidak dijelaskan secara rinci sesuai dengan aspek-aspek yang ada, tetapi hanya disajikan secara umum (puisi, prosa, drama). Karena kurikulum berbuat demikian, yakni “menyisihkan sastra”, buku-buku ajar (buku paket) yang ada pun berbuat sama. Sekarang marilah kita tengok keberadaan sastra dalam buku-buku ajar Bahasa Indonesia.

/3/

Berdasarkan pengamatan terhadap buku-buku ajar Bahasa Indonesia yang ada, khususnya buku untuk kelas 5 dan 6 yang berjudul *Lancar Berbahasa Indonesia* (Balai Pustaka, 1996), *Pelajaran Bahasa Indonesia* (Intan Pariwara, 1993), *Aku Cinta Bahasa Indonesia* (Tiga Serangkai, 1994), *Pelajaran Bahasa Indonesia* (Yudhistira, 1996), dan *Pandai Berbahasa Indonesia* (Erlangga, 1996), dapat dinyatakan bahwa materi sastra (puisi, prosa, drama) semata-mata hanya difungsikan sebagai pelengkap pengajaran bahasa Indonesia. Hal tersebut menimbulkan kesan seolah siswa tidak diberi peluang dan ruang gerak yang cukup untuk bertegur-sapa dan menghayati karya sastra secara lebih serius. Di samping materi yang tersedia dalam buku-buku itu sangat terbatas (sedikit), pertanyaan dan tugas yang diberikan kepada siswa pun kurang variatif, bahkan cenderung diulang-ulang, sehingga nyaris tidak ada tuntutan pemahaman yang lebih apresiatif.

Dalam buku *Pelajaran Bahasa Indonesia* (kelas 5) terbitan Yudhistira, misalnya, hanya terdapat 4 buah puisi. Dilihat dari sisi bobotnya, memang puisi-puisi yang berjudul “Guruku”, “Tuhanku”,

⁴ Artinya ialah bahwa yang penting bukan lagi siswa menguasai materi sebanyak-banyaknya, melainkan munculnya perilaku (*behaviours*) yang berupa aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif (baca artikel Slamet Soewandi, 1998).

“Bila Benih Telah Bersemi”, dan “Rumahku” sesuai dengan tingkat penalaran, penghayatan, pengalaman, dan kemampuan olah rasa anak-anak. Akan tetapi, jika diamati berbagai pertanyaan dan tugas yang diberikan kepada siswa, pertanyaan-pertanyaan itu tidak mengarah ke tindakan apresiatif. Pertanyaan yang selalu diulang itu di antaranya (1) coba hapalkan puisi tersebut dan (2) deklamasikan sajak itu di depan kelas. Bahkan sering pertanyaan itu menyimpang dari konteks apresiasi dan atau pemahaman-penghayatan, misalnya (1) apa judul puisi itu, (2) dari mana puisi itu diambil, dan (2) buatlah klipng.

Berhadapan dengan kasus tersebut, apabila guru tidak bersikap kreatif-inovatif dalam mengembangkan pertanyaan dan keterangan yang lebih apresiatif, misalnya dengan menunjukkan di mana letak keindahan melalui pilihan kata-kata puitisnya, atau bagaimana memahami makna melalui parafrase setiap barisnya, atau menjelaskan kemungkinan munculnya lambang dan simbol-simbol yang ada, atau menciptakan suasana segar (misalnya dengan musik), dan sebagainya, niscaya puisi-puisi itu justru akan menjadi sesuatu yang “angker” dan disegani siswa. Bukankah membaca puisi atau deklamasi di depan kelas sering mengakibatkan “demam” bagi kebanyakan siswa? Memang ada satu dua siswa yang memiliki gairah *acting*, tetapi itu hanyalah satu dua, sementara yang lain tidak. Lagipula, dari segi waktu, hal itu sama sekali tidak hemat. Kendati tidak sama, hal serupa terjadi juga dalam buku-buku ajar terbitan *Balai Pustaka*, *Erlangga*, *Intan Pariwara*, dan *Tiga Serangkai*.

Materi prosa agaknya sedikit berbeda dengan materi puisi. Meski porsinya tidak berbeda dengan puisi --artinya tetap sedikit--, beberapa pertanyaan yang harus dijawab siswa telah mengarah ke pemahaman karya (sastra) secara apresiatif. Akan tetapi, sayangnya, jika dicermati tugas-tugas yang diberikan kepada siswa (tugas rumah?), tugas itu cenderung “membunuh” siswa dalam hal minat baca sastra. Dinyatakan demikian karena siswa selalu ditugasi untuk membuat ringkasan atas materi prosa yang hanya berupa cerpen atau cerita rakyat. Hal itu sebenarnya tidak perlu dilakukan karena materi itu pendek-pendek dan dapat dibaca dalam waktu singkat; dan akan lebih baik jika siswa ditugasi membaca cerpen, cerbung, atau buku novel anak-anak yang ditunjuk atau disediakan guru. Barulah hasil pembacaan dan pemahaman siswa didiskusikan di kelas. Di samping

itu, ada beberapa cerita, kebanyakan berupa cerita rakyat, yang kurang sesuai dengan “daya paham” anak; dalam hal ini anak-anak “dipaksa” untuk memasuki dunia orang dewasa, “dipaksa” pula untuk mengetahui apa itu arti *selingkuh*, *menyeleweng*, dan sejenisnya.

Dalam buku-buku ajar yang diamati, agaknya materi drama menempati porsi paling sedikit. Bahkan, secara dominan drama dalam buku-buku itu tidak dipahami sebagai suatu naskah yang diubah menjadi seni panggung, seni peran, atau seni permainan watak yang dilengkapi dengan persyaratan *setting*, tetapi hanya diartikan sebagai suatu “percakapan”. Itulah sebabnya, bentuk dialog atau percakapan apa pun, masuk ke dalam topik materi drama (sandiwara). Selain itu, seperti halnya puisi dan prosa, beberapa pertanyaan yang diajukan seringkali juga tidak mengarah ke sikap apresiatif.

Demikian selintas keberadaan sastra dalam buku-buku ajar Bahasa Indonesia Sekolah Dasar (kelas 5 dan 6). Kalau kurikulum menuntut agar pelajaran bahasa dan sastra seimbang, hal itu hanyalah *boong* belaka, karena ketidakseimbangan itu tidak hanya terjadi dalam buku-buku ajar, tetapi juga dalam kurikulum itu sendiri. Untuk menyikapi hal itu, mau tidak mau, guru harus lebih kreatif. Mengandalkan buku ajar saja agaknya tidak mungkin; ia diharapkan mencari bahan lain baik melalui surat kabar, majalah, maupun buku-buku sastra yang kini banyak beredar di masyarakat. Hanya masalahnya, dapatkah guru berbuat lebih banyak jika di pundaknya beban menggelayut terlalu berat? Belum lagi ia direcoki oleh persoalan-persoalan ekonomi yang hingga kini belum membaik.

Di samping hal di atas, berdasarkan wawancara tertulis terhadap beberapa guru di wilayah DIY, masih banyak guru yang apatis terhadap sastra.⁵ Akibatnya, kepada siswa mereka hanya memberikan materi yang ada dalam buku ajar; dan jika mereka menyediakan buku-buku sastra lain, buku-buku itu sering tidak sesuai dengan tingkat perkembangan dan pengalaman siswa. Untuk menyebut beberapa

⁵ Sikap ini muncul karena selama ini belum ada buku penuntun khusus untuk pelajaran apresiasi sastra di SD, di samping tidak pernah ada penataran bagaimana cara mengajarkan sastra yang baik; karena itu, banyak guru mengusulkan agar segera diterbitkan buku semacam itu dan dibagikan kepada mereka.

contoh, misalnya puisi *Deru Campur Debu* (Chairil Anwar), novel *Belenggu* (Armijn Pane), *Siti Nurbaya* (Marah Rusli), atau novel-novel *hangat dan mendebarkan* seperti karya Pipiet Senja, Marga T., atau Mira W. Bahkan ada pula guru yang ketika mengajarkan novel, buku *Jejak Langkah Pak Harto* dijadikan materi. Bukankah hal ini mengherankan?

/4/

Setelah mencermati kurikulum dan buku-buku ajar yang ada, kita dapat merasakan bahwa memang benar selama ini dunia sastra “tercecer” dari kancah pendidikan dan pengajaran di sekolah. Padahal, sebagaimana dikatakan dan diakui oleh para pakar, sastra berfungsi membentuk mental manusia simpatik, berbudi pekerti luhur, memantangkan emosional, dan sejenisnya, yang semua itu berurusan dengan hati nurani atau lubuk terdalam manusia. Kalau manusia mampu membuat robot, sastra-lah yang akan mempertahankan manusia untuk tidak menjadi robot, dan sastra pula yang akan menolak robot yang hendak menguasai manusia.

Berangkat dari keyakinan itulah, kita, guru-guru, mulai sekarang diharapkan menyadari adanya temuan --berdasarkan penelitian-- bahwa melemahnya minat baca sastra siswa antara lain akibat dari kegagalan pengajaran sastra di sekolah (termasuk SD); dan kegagalan pengajaran sastra di sekolah antara lain akibat dari kurangnya penguasaan guru tentang *apresiasi sastra*.⁶ Selain itu, perlu disadari pula bahwa tujuan pengajaran sastra bukanlah tujuan pengajaran bahasa, melainkan apresiasi sastra. Karena itu, dalam proses belajar-mengajar sastra, hubungan guru-siswa bersifat *kemitraan* yang saling menguntungkan; dengan demikian tidak ada istilah hukuman jika siswa melakukan kesalahan (menurut versi guru).

⁶ Ada banyak versi pengertian “apresiasi”, di antaranya ialah “upaya penghayatan karya seni (sastra) dengan tanggapan emosional untuk memperoleh kenikmatan dan tanggapan intelektual untuk memperoleh kepekaan sehingga perkembangan jiwa serasi”(Sastradi, 1998:13), atau “penghargaan atas karya sastra sebagai hasil pengenalan, pemahaman, penafsiran, penghayatan, dan penikmatan yang didukung oleh kepekaan batin terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra itu” (Zaidan dkk., 1991:12--13).

Ada banyak cara mengajarkan sastra secara apresiatif, di antaranya seperti berikut. Kepada siswa SD, misalnya, secara sederhana sediakanlah beragam puisi, cerpen, atau novel yang sesuai dengan lingkungan, kelompok usia, dan tingkat kemampuan emosional mereka. Kendati kita tidak tahu apa itu arti *reception theory*⁷ (teori resepsi, teori penerimaan), yang penting ubahlah perhatian siswa (sebagai pembaca) terhadap karya sastra. Janganlah jadikan sastra sebagai objek, tetapi sebagai sebuah pengalaman, dan siswa yang membaca bukan pula konsumen, melainkan pelaku aktif-dinamis yang membawa teks (sastra) ke dalam pikirannya. Karena siswa sebelumnya telah memiliki pengalaman (sosial-kultural), biarkan pengalaman itu mereka gunakan untuk menyusun makna dengan cara bertanya atau menyanggah teks dengan jalan mengisi *ruang-ruang kosong*⁸ sehingga terbentuk suatu harapan baru (perkiraan, hipotesis). Dengan demikian, siswa merumuskan dan menjawab teka-teki (*hermeneutik*) mereka sendiri, bukan menjawab pertanyaan guru. Siswa dan teks berinteraksi (bertransaksi), dan siswa hendaknya dibangkitkan untuk mencocokkan idenya sendiri dengan ide-ide dalam teks, misalnya dengan bertanya “siapa yang berbicara, kepada siapa ia berbicara, kapan, di mana, dan mengapa ia berbicara”, dan dengan demikian “apakah yang ada dalam teks itu ia terima atau ia tolak”,⁹ dan seterusnya. Demikian sekedar cara sederhana, walaupun tidak mudah dilakukan.

Atau kita juga dapat mencari model-model lain, misalnya seperti cara mengajarkan puisi secara apresiatif sebagaimana telah ditulis oleh Sumardi dkk. dalam buku *Pedoman Pengajaran Apresiasi Puisi* (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, 1985). Dalam buku itu dijelaskan bahwa pelaksanaan pengajaran

⁷ Teori ini dikemukakan oleh Wolfgang Iser dalam bukunya *The Implied Reader* (1980); menurutnya, teori resepsi adalah teori pemaknaan sastra yang menitikberatkan pada segi pembaca yang telah memiliki bekal tertentu.

⁸ Secara sederhana maksud “ruang-ruang kosong” ini ialah sesuatu yang dalam teks tidak ada (tidak tampak) tetapi dalam pikiran pembaca sesuatu itu ada di sana.

⁹ Hal ini telah dikemukakan oleh Suminto A. Sayuti ketika berbicara dalam PIBSI, 7--8 Oktober 1998 di PPPG Kesenian, Yogyakarta.

apresiasi dapat dilakukan baik dalam kegiatan intrakurikuler (menikmati, memahami, ekspresi) maupun ekstrakurikuler (majalah dinding, pembacaan puisi dalam acara-acara tertentu, lomba baca puisi, dan lomba cipta puisi). Atau kita dapat pula mencontoh apa yang diungkapkan dalam artikel “Alternatif Pengajaran Puisi di SD” (*Suara Merdeka*, 20 Januari 1997) tulisan Harjito, atau artikel “Pengajaran Puisi yang Apresiatif” (*Kedaulatan Rakyat*, 20 Oktober 1996) tulisan Nursisto, atau artikel dan buku-buku lainnya. Dengan cara-cara tersebut, niscaya siswa akan berkembang dan bersikap positif terhadap puisi (dan sastra umumnya). Namun, di sisi tertentu, jika ingin menjadi fasilitator, pemandu, dan rekan yang baik bagi siswa, akan lebih baik jika guru sering-sering “menggauli” secara langsung (apresiasi dan ekspresi) karya-karya sastra, di samping selalu mengikuti perkembangan (sejarah) sastra Indonesia, baik melalui buku-buku maupun media-media cetak dan elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adidarmodjo, Gunawan Wibisono. 1995. “Implementasi Pengajaran Sastra dan Sekolah dalam Kurikulum 1994.” Dalam *Minggu Pagi*, No. 41, Minggu Kedua, Januari 1995.
- Alim, Djeniah. 1996. *Lancar Berbahasa Indonesia 3*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Kurikulum Pendidikan Dasar: Landasan Program dan Pengembangan*. Jakarta: Depdikbud.
- , 1994. *Kurikulum Pendidikan Dasar: Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) Sekolah Dasar (Kelas 5 dan 6)*. Jakarta: Depdikbud.

- Harjito. 1997. "Alternatif Pengajaran Puisi di SD." Dalam *Suara Merdeka*, 20 Januari 1997.
- Iser, Wolfgang. 1980 (second printing). *The Implied Reader: Patterns of Communication in Prose Fiction from Bunyan to Beckett*. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press.
- Lukman, H.D. dan Trihasmoro, L. 1996. *Pelajaran Bahasa Indonesia (5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c)*. Jakarta: Yudhistira.
- Moeliono, Anton M. (peny.). 1989 (cetakan ke-2). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nursisto. 1996. "Pengajaran Puisi yang Apresiatif." Dalam *Kedaulatan Rakyat*, 20 Oktober 1996.
- Prasodjo, Imam B. 1997. "Abad Ekstremitas". Dalam *Republika*, 18 Oktober 1997.
- Sastradi, Abdul Rahman. 1998. "Sekelumit Upaya Peningkatan Pengajaran Sastra di Sekolah Dasar". Makalah PIBSI XX se-DIY dan Jateng, 7--8 Oktober 1998.
- Sayuti, Suminto A. 1998. "Mencari Model Pengajaran Sastra yang Apresiatif: Beberapa Pertimbangan." Makalah PIBSI XX se-DIY dan Jateng, 7--8 Oktober 1998.
- Soewandi, Slamet. 1998. "Menelusuri Pelajaran Bahasa Indonesia SD dari Kurikulum ke Kurikulum." Dalam *Widya Dharma* (Majalah Ilmiah Universitas Sanata Dharma), No. 2, April 1998.
- Sugono, Dendy. 1996. *Lancar Berbahasa Indonesia 4*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sumardi dkk. 1985. *Pedoman Pengajaran Apresiasi Puisi*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

- Surana. 1994. *Aku Cinta Bahasa Indonesia (5A, 5B, 6A, 6B)*. Solo: Tiga Serangkai.
- Tim Bina Karya Guru (Nurhayati dkk.). 1996. *Pandai Berbahasa Indonesia (5A, 5B, 6A, 6B)*. Jakarta: Erlangga.
- Tim Penyusun Pelajaran Bahasa Indonesia SD. 1993. *Pelajaran Bahasa Indonesia (5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c)*. Klaten: Intan Pariwara.
- Zaidan, Abdul Rozak dkk. 1991. *Kamus Istilah Sastra*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.